

Об искусстве

Это начало. Продолжение [тут](#).

Человек не так уж много чем занимается в этой жизни. Если не брать в расчёт действия, направленные на обеспечение самой жизнедеятельности, как сон, еда, приготовление пищи, походы по магазинам, чем мы ещё обычно заняты? Иногда задаём вопросы природе и пытаемся расслышать её ответы. Это наука. Иногда что-то строим, чиним, производим, обычно опираясь на уже имеющийся опыт. Это практика, технологии, производство. Ещё пытаемся заполнить пустоту той части своей жизни, которой не нашлось обязательного применения. Это развлечения.

Что ещё? Ещё есть искусство. Автор пытается сформировать и донести до окружающих сообщение. Потребитель — зритель, читатель, слушатель — старается его рассмотреть, расслышать, понять. Произведение искусства — это всегда сообщение неопределённому кругу лиц. Иногда до нас доносят сюжет, иногда идею, иногда форму, иногда атрибуты или целостное состояние, но это всегда сообщение, какие бы средства не использовал автор и о чём бы ни пытался нам

сообщить. Если сообщения нет, это не искусство. В этом его смысл.

Я упомянул автора. Кто является автором произведения искусства, вопрос спорный. Многие авторы сами говорят, что они лишь посредники, передающие нам то, что им кто-то шепчет на ухо или как-то так. Это подтверждает и факт, что многие авторы сами не способны полноценно осознать и осмыслить своё творение, распознать сообщение. Возможно, автор, будучи не только пассивным посредником, но и активным субъектом, становится хотя бы соавтором

произведения искусства, внося в него свои личные деформации. Впрочем, не нам судить.

Сообщение может быть простым или сложным, прямым или завуалированным, а то и сложно зашифрованным. Там может быть сюжет, прямой рассказ, определённое послание. А может быть причудливое сочетание форм, атрибутов, словоформ, красок, звуков, оттенков. Иногда произведение искусства передаёт состояние, просто рассказывая нам, что так бывает, что помимо того, что мы уже знаем об этой жизни, что сами испытали или уже слышали и видели, может быть ещё и вот так.

Как и положено сообщению, оно может иметь свой язык, не обязательно лингвистический. А язык — это всегда надличное, социальное, понятное многим, хоть и каждому по-своему. Поэтому искусство всегда социально, это не просто диалог автора со зрителем/читателем, но и средство общения самих читателей, зрителей, слушателей. Искусство неотрывно от общества и само формирует и скрепляет его, не менее, чем другие виды коллективной деятельности.

Какую задачу решает искусство? Зачем автор или кто там стоит за его спиной пытается нам что-то сообщить?

Ответ простой — чтобы сделать нас теми, кто мы есть, сделать людьми, сделать обществом. Исчезни завтра искусство, мы не будем знать как жить, мы не поймём, как нам растить и воспитывать своих детей. За ним исчезнет всё, определяющее нас людьми, обществом, человечеством.

Сложный ответ — затем, чтобы мы могли осуществить то, зачем мы вообще сюда пришли.

Оригинал: vk.com/@komstin-art, doi:
10.5281/zenodo.15657929

Автор: Константин Ляхов

Email: kl@rifco.ru, ORCID: 0009-0006-7286-4803